

SIYOSAT SUBYEKTLARI TUSHUNCHASI VA ULARNING
FUNKSIYALARI

Mirzaaliyeva Aziza Musurmon qizi

O'zbekiston milliy universiteti,

**Ijtimoiy fanlar fakulteti amaliy siyosatshunoslik yo'nalishi 1-bosqich
magistranti**

azizamirzaaliyeva1@gmail.com

Isanova Gulbahor Taxirovna

Ilmiy rahbar : O'zbekiston milliy universiteti,

siyosiy fanlar doktori, dotsent,

Siyosatshunoslik“kafedrası f,d (PhD)

Annotatsiya. Bugun zamon har bir shaxsdan jahonda sodir bo'layotgan siyosiy jarayonlarga befarq bo'lmaslikni talab etmoqda. Chunki inson jamiyatning asosidir. Fuqarolar o'z kasbiy kompetensiyalarini to'liq egallaganlari sari davlat iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan rivojlanib boradi. Ushbu tezis siyosat subyektlari tushunchasini keng qamrovda yoritib beradi va ularning funksiyalari haqida ma'lumotlar taqdim etadi.

Kalit so'zlar. Subyekt, siyosat subyekti funksiyalari

Har bir fan yoki yo'nalish ma'lum bir subyekt va obyektlarga esga bo'lgani kabi, siyosatshunoslik ham katta va murakkab tizim sifatida o'zining subyektlari va obyektlariga ega. Buning mohiyatini bilish uchun bu mazkur ikki tushunchalar ustida to'xtalib o'tish lozim. «Subyekt» - lotincha «subiectus» so'zidan kelib chiqqan bo'lib, „faol faoliyat ko'rsatuvchi “ degan ma'noni anglatadi.1.Hozirgi zamonda«subyekt» tushunchasi «obyekt»ga, tashqi dunyoga garama-qarshi turuvchi, intilishga, faoliyat ko'rsatishga, yo'naltirishga qodir bo'lgan va faol harakat qiluvchi insonni anglatadi. «Obyekt» tushunchasi esa subyektning faoliyati

qaratilgan, undan tashqarida mavjud bo'lgan narsalar va hodisalarni anglatadi.2 Insonni siyosatning subyekti deb qarashimizning yagona sababi u siyosiy borliqni yaratuvchisi , ijodkori , uning faol , ongli va maqsadli ishtirokchisidir.

Siyosatning birlamchi, asl subyekti – shaxs. U uchta asosiy o'lchovda ko'rib chiqiladi: 1) shaxsiyat, o'ziga xos psixofiziologik (intellektual, hissiy va boshqalar) xususiyatlariga ega bo'lgan o'ziga xos shaxs sifatida; 2) muayyan ijtimoiy hamjamiyat vakili va muayyan siyosiy rolni bajaruvchi sifatida shaxs; 3) shaxs, fuqaro sifatida, umumiy siyosiy jarayonlarning mustaqil ishtirokchisi. Shaxsning siyosatga kirishi siyosiy sotsializatsiya deyiladi 3.

Shaxsning saylovchi sifatida ovoz berishi, xalq vakili sifatida davlat organlari, jamoat tashkilotlarida qaror qabul qilishda , uni ishlab chiqishda yetakchilik qilishi ham muhim subyekt ekanligidan dalolat beradi. Batamom siyosatdan ajralib qolgan inson bo'lishning iloji yo'q. Siyosatning subyektlari siyosiy hayotda qatnashish qobiliyatiga ega uyushma , tashkilot va shaxslardir . Albatta, ular o'zining manfaat va foydalaridan kelib chiqqan holda qarorlarni amalga oshiradilar. Bundan ma'lum bo'ladiki, siyosatning subyektlari muayyan maqsadli harakatni amalda qo'llovchilardir. Lekin, agar kishi siyosiy hayotda qanday ishtirok etishning usullarini mukammal bilmasa, to'g'ri foydalana olmasa, uni faol siyosiy subyekt deb e'tirof etib bo'lmaydi, aksincha, ular bu holatda obyektga aylanadilar.

Siyosiy subyektlar jamiyat faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular boshqaruv, vakillik va qarorlar qabul qilish uchun asos yaratadi. Siyosiy subyektlar zarurligining ba'zi sabablari:

1. Vakillik: Siyosiy subyektlar o'z manfaatlarini himoya qiluvchi vakillarni saylash orqali shaxslarga o'z jamiyatini boshqarishda ovozga ega bo'lish imkonini beradi.
2. Qaror qabul qilish: Siyosiy subyektlar qonunlar, siyosatlar va resurslarni taqsimlash kabi muhim masalalar bo'yicha jamoaviy qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi jamiyatga ta'sir ko'rsatadigan masalalarni tartibga solish va ustuvorligini

aniqlashga yordam beradi.

Hisobga olish :Siyosiy subyektlar hukumat amaldorlarini o'z harakatlari va qarorlari uchun javobgarlikka tortadilar, chunki ular o'z saylovchilarining manfaatlarini samarali himoya qilmasa, ular lavozimdan chetlatilishi bo'lishi mumkin.

4. Ishtirok etish: Siyosiy subyektlar fuqarolarning demokratik jarayondagi faolligini va ishtirokini rag'batlantiradi, fuqarolarda o'z hukumatiga nisbatan egalik va mas'uliyat hissini uyg'otadi.

Subyektlarning har tomonlama kuchli bo'lib shakllanishi va davlatning siyosiy , iqtisodiy , ijtimoiy va demokratik jihatdan yuksakligi bir biriga chambarchas bog'liqdir. Sababi , „Yetishmovchilik, qashshoqlik sharoitida demokratiya negizida

samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan umumta'lim va kasb tayyorgarligining yuqori darajasiga ommaviy migyosda erishish qiyin. Bunday sharoitda kadrlarni shakllantirishda, ulardan foydalanishda bilimdonlik va kasbga bo'lgan talablar, boshga tamoyillar: qon-qarindoshchilik,yurtdoshlik, oshna-og 'aynigarchilik, boshliqqa sodiqlik va boshqalar bilan almashtiriladi''. 4

Umuman olganda, siyosiy subyektlar jamiyatlarning tuzilishi va faoliyatini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, bu orqali shaxslar o'z hukumatlari bilan aloqada bo'lishlari va o'z jamoalarining rivojlanishi va rivojlanishiga hissa qo'shishlari mumkin.

References:

1. [https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Sub%CA%BCyekt_\(iqtisodiyot\)#:~:text=Subyekt%20%E2%80%94%20faol%20faoliyat%20ko%CA%BBrsatuvchi%2C%20biluvchi,bilan%20bir%20xil%20ma%CA%BCnoda%20tushunishgan.](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Sub%CA%BCyekt_(iqtisodiyot)#:~:text=Subyekt%20%E2%80%94%20faol%20faoliyat%20ko%CA%BBrsatuvchi%2C%20biluvchi,bilan%20bir%20xil%20ma%CA%BCnoda%20tushunishgan.)
2. <https://staff.ttiame.uz/storage/users/416/books/bpJ21bJbd1EjGVx73Nd4PJrI>

0x9jhdOayok3k67I.pdf

3. booksite

4. <https://staff.tiame.uz/storage/users/416/books/bpJ21bJbd1EjGVx73Nd4PJrI>

0x9jhdOayok3k67I.pdf